

MELASMA: REVISÃO LITERÁRIA SOBRE O TRATAMENTO E PREVENÇÃO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8118565

Adna Cristina Pinheiro Santos¹

Andressa Anselmo Nunes²

Gabriely Rangel Brito Peixoto³

Guilherme Freitas Rodrigues Muniz Sampaio⁴

Hanna Santos Silva⁵

Hellem Kássia Silva de Carvalho⁶

Renata Rodrigues De Souza⁷

Resumo

Na contemporaneidade o papel do especialista na área estética é de grande importância para a sociedade como um todo. Nesse sentido, organizamos este trabalho com intenção de apresentar os principais métodos acerca dos assuntos sobre: Melasma, revisão literária sobre o tratamento e prevenção. Trata-se de uma assistência estética e assistência estética nas patologias. O Melasma refere-se a uma dermatose que altera a cor da pele, tratando-se de manchas escuras (*acastanhadas* ou *castanhas*) situado preferencialmente no rosto, contudo podendo alojar se nas regiões cervicais, torácicas e constituintes superiores. O presente estudo contou com objetivo principal analisar as principais causas para o tratamento eficiente para o Melasma e apurar se o Thiamidol age no combate

para tal. Embora exista progresso em relação ao tratamento terapêutico sob a composição do Thiamidol. Contudo mesmo com os avanços terapêuticos se faz necessário estudos abrangentes sob o caso, principalmente no que tange aos resultados favoráveis que o Thiamidol apontou ao longo das últimas pesquisas. O presente trabalho foi desempenhado através de bibliografias por meio de artigos científicos salientando os conteúdos pressupostos supracitados acima.

Palavras-chave: Melasma; Tratamento; Thiamidol.

Abstract

In contemporary times, the role of the specialist in the aesthetic area is of great importance for society. In this sense, we organized this work with the intention of presenting the main methods on subjects about: Melasma literary review on treatment and prevention. In the case of aesthetic assistance, aesthetic assistance in pathologies. Melasma refers to a dermatosis that changes the color of the skin, in the case of dark spots (brownish or brown) located preferably on the face, however it can be lodged in the cervical, thoracic, and upper constituent regions. The present study had the main objective to analyze the main causes for the efficient treatment for Melasma and to determine if Thiamidol acts in the fight against it. Although there is progress in relation to therapeutic treatment under the composition of Thiamidol. However, even with the therapeutic advances, it is necessary to carry out comprehensive studies on the case, especially regarding the favorable results that Thiamidol has shown in recent research. The present work was carried out through bibliographies through scientific articles highlighting the presumed contents mentioned above.

Keywords: Melasma, Treatment, Thiamidol.

1. Introdução

Um dos temas mais debatidos na atualidade é sobre os possíveis impactos em virtude dos assuntos aos quais abordam sobre a área da saúde e seus impactos as modificações que acontecem na constituição física humana. De modo que tais modificações incidem nas áreas do rosto, ocasionando manchas escuras.

Este trabalho tem como objetivo principal abordar os conceitos sobre melasma, consequente da derivação melânica induzida, presente na radiação ultravioleta. Composta por manchas escuras (acastanhadas ou castanhas) presentes no rosto, podendo acomodar-se também na área cervical, torácica e partes superiores. Embora, a sua fisiopatogenia ainda não seja conhecida, pesquisas revelam que existem diversas causas as quais podem evoluir os riscos do desempenho de tais manchas, assim como exposição ao sol sem a utilização adequada de protetores solares, emprego adequado dos anticoncepcionais. Mulheres em época fértil possuem maiores probabilidades de desenvolver melasma, associadas aos mecanismos genéticos, hormonais e endócrinos.

Em suma, assuntos hormonais estão relacionados ao aparecimento das manchas e, em função disso, é bastante comum o desenvolvimento no período da gravidez. Período esse ao qual a produção hormonal recebe modificações mais intensas. Dessa forma, o uso excessivo de anticoncepcionais hormonais, pode resultar no aparecimento do Melasma, de maneira que esses fatores podem interferir na produção das manchas.

Dessa maneira, o presente trabalho tratará como eixo temático: “Uma análise qualitativa sobre o tratamento e prevenção ao melasma”, de maneira que o objetivo central é entender os conteúdos acerca do melasma compreendendo o processo e assistência na área da saúde. Cabe salientar que a pré-disposição genética é um contribuinte para o aparecimento da disfunção, além disso a melanina tem grande possibilidade de desenvolver o Melasma. A proliferação da radiação ultravioleta exposta a pele manifesta os melanócitos (células que geram a melanina – substância que gera cor da pele). Na maior parte dos casos, as partes revestidas por roupas, não desenvolvem Melasma. Nesse sentido, é primordial manter o hábito de utilizar o protetor solar.

Nesse contexto, busca-se, neste trabalho, responder às seguintes perguntas de investigação: de que maneira o Melasma contribui no processo prejudicial à saúde humana? Tal pergunta investigativa remete-se a mais uma: Qual a importância de utilizar protetores solares no assunto pressuposto?

O objetivo geral se caracteriza em analisar o estudo sobre o Melasma, a partir de pesquisas desenvolvidas em períodos brasileiros on-line do conceito de Melasma no processo estético.

Os objetivos específicos caracterizam-se em:

- a) Analisar os estudos sobre as metodologias de pesquisa;
- b) Investigar o tema pressuposto;
- c) Sistematizar os resultados alcançados.

O desenvolvimento desse trabalho se dá do seguinte modo: a primeira parte aborda sobre o Melasma; a segunda parte discute sobre a importância no processo aos cuidados necessários; a terceira parte contribui de forma que possibilite a comparação e conclusão do melhor método sobre o assunto supracitado.

2. Revisão de Literatura

Conforme Abdel – Hafez et al (2009) as alterações sofridas pela hiperpigmentares sob a pele, assim como o melasma, prejudicam a auto estima do indivíduo, originando problemas tais como estresse, doenças crônicas e mesmo enfermidades mais agressivas assim como depressão. (ABDEL-HAFEZ et al., 2009; AVRAM et al., 2008; BAUMANN et al., 2004; FINLAY et al., 2012; SAMPAIO; RIVITTI, 2007). Contudo, cabe salientar que a terapia do melasma pode ser desenhado, tendo como consideração os estresses emocionais, assim como ocasiona preocupações aos médicos, em virtude dos problemas sob o clareamento das manchas por meio das diversas aplicações ativas dermatológicas e conceitos, obtendo uma melhora significativa das manchas hiperpigmentadas na grande parte das vezes (AVRAM et al., 2008; BAUMANN et al., 2004). De acordo com Sampaio e Rivitti (2007), cada sujeito tem um quantitativo composto de melanina que crescer através dos processos de irradiação ultravioleta ou através das manifestações sob o crescimento de vários hormônios, conduzido o hormônio melanócitos-estimulante (MSH) ou mesmo o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH).

A aparência da pele é essencial para constatar um aspecto saudável, contudo, os fenômenos da córnea e a pigmentação são essenciais (MACEDO, 2019). De maneira que estudos sobre a hiperpigmentação da pele, apresentam problemas as alterações sob a pigmentação melânica (CESTARI *et al.*, 2014). De modo que o melasma refere-se a uma modificação da pigmentação melânica sob a pele, alcançada por meio das máculas normalmente, hiperpigmentadas através das margens desiguais, que acontece nos meios fotoexpostas e suas áreas principais estão localizadas sob face, acompanhado junto ao antebraços e colo (SCHAEFER, 2018). O Melasma é apontado como uma enfermidade de saúde pública, de maneira que a cada novo ano mais mulheres são afetadas e devido ao crescimento do quantitativo de novos casos os órgãos do governo estão cada vez mais desenvolvendo campanhas em prol da diminuição de casos. Essa enfermidade ocorre de maneira lenta e silenciosa de maneira que na grande parte dos casos não mostram sinais algum e na grande parte das vezes as mulheres acabam descobrindo doenças por acaso através do aparecimento de manchas escuras na pele. Nesse sentido Schaefer (2018), nos remete ao conceito de que o melasma remetesse a uma modificação da pigmentação melânica composta da pele, obtida, de modo comum, descritas por máculas na grande parte simétricas, hiperpigmentadas, com definições irregulares, que acontece em regiões foto expostas em grande parte na face, avançando pelo colo e antebraços.

Nesse contexto, Brianezi (2016), enfatiza que os mecanismos de risco para acontecimento do melasma, estão associados aos raios ultravioletas UVA, câncer ginecológico; terapias hormonais; contraceptivos e diversos esteróides. Dessa maneira, o aparecimento de pigmentações na pele pode influenciar a imagem do indivíduo, e provocar alterações associadas à diminuição da autoestima (BRIANEZI, 2016).

Em suma, sob os mecanismos de risco para o aparecimento do melasma, estão associados os fatores assim como os raios ultravioletas – RUV, contraceptivos orais, processos hormonais de restabelecimento, assim como esteróides e cânceres ginecológicos. Conduto o aparecimento de pigmentação na região da pele acima de afetar a imagem de um determinado indivíduo, podendo ocasionar métodos

associados à baixa autoestima (BRIANEZI, 2016). Conduto, o diagnóstico clínico é realizado por meio da intervenção do tratamento do exame da lâmpada de *Wood* (OLIVEIRA *et al.*, 2021). Nesse sentido, a patologia é nomeada conforme a sua nomenclatura assim como: epidérmico e dérmico. Em suma, o tratamento do Melasma pode vir a ser trabalhoso se tratado de uma terapia a longo prazo, de modo que é recorrente ocorrem efeitos psicológicos e emocionais acerca de tal transtorno afetando terminantemente a vida do paciente.

De modo que a tirosinase refere-se a um composto a qual exerce um papel significativo na melanogênese, ajudando no escurecimento das enzimas elementos orgânicos celulares. De maneira que as enzimas são consideradas proteínas as quais catalisam os agentes químicos, acelerando o processo do metabolismo no organismo humano. Há vários descobrimentos acerca dos inibidores da tirosinase, até mesmo nos cogumelos, contudo são poucos os inibidores empregados clinicamente. O acúmulo de pigmentação é um problema constante, definido através de hiperpigmentação em meio às áreas manifestadas ao sol em consequência ao crescimento da melanogênese. Conduto a formação da melanina oriunda do sol seja apropriada em virtude da sua atribuição pela foto protetora e ação de bronzeamento, o excesso da melanina contribui para aumento de manchas indesejáveis resultando em um problema estético.

Nesse sentido, o primeiro ciclo do aceleração da melanogênese remete à oxidação da tirosina em virtude da dopaquinona presente na tirosinase. Agindo de maneira rápida e precisa, apontados como os mais eficazes do que, a hidroquinona, que não é autorizada na União Europeia para comercialização cosmética. Até o presente momento, grande parte dos inibidores de tirosinase necessitam da eficiência clínica pois tal procedimento foi testado apenas em cogumelos e não em seres humanos.

Nesse sentido, considerando os estudos de Dormston (2020); Purim Ksm (2012); Avelar Mfs (2012); Brianezi (2016); Avelar MFS (2012); Sheth VM; dentre outros autores supracitados no texto ao quais contemplam o assunto em questão. Nesse sentido, por meio dos resultados das buscas, foram realizadas leituras para a compreensão e interpretação dos artigos pesquisados. A partir dos estudos

realizados, foram analisados os devidos critérios de seleção por meio das palavras chave tais como: Melasma, tratamento e prevenção iniciamos uma leitura minuciosa dos artigos pesquisados no intuito de apurarmos o maior número de informações necessárias no que tange o assunto pressuposto.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo abordar a importância dos assuntos citados. Visando, o estudo e buscando ainda de maneira completa, identificar os possíveis tratamentos do Melasma, de modo que vários inibidores foram estudados.

3. Metodologia

Nesse sentido, dentro dos aspectos esperados desenvolveu-se o método de pesquisa teórica bibliográfica, baseando-se na revisão literária através de dados periódicos e artigos acerca dos assuntos pressupostos. Utilizou-se artigos de cunho de revisão disponíveis na versão em português através de pesquisas bibliográficas por meio dos artigos indexados no Google Acadêmico, The Scientific Electronic Library Online (SciELO), manuais do Ministério da Saúde. No desenvolvimento das buscas referenciais, temos início as noções de estratégias estéticas no combate ao Melasma. Através dos resultados das buscas, foi desenvolvido leituras para a compreensão e interpretação dos artigos pesquisados. A partir do acesso aos artigos, consideramos o critério de seleção por meio de algumas palavras-chave como: Melasma, tratamento estético, em seguida, efetuamos uma leitura minuciosa dos artigos de maneira a atingirmos um levantamento preciso sobre o Melasma e suas consequências.

Os descritores são: Melasma, Thiamidol, Tyrosinase, Melasma, Melanose, Melanina, Hyperpigmentation, isobutilamido-tiazolil e resorcinol.

A partir do levantamento realizado por meio dos artigos selecionados e os resultados por meio da pesquisa eletrônica, verificamos que o Melasma, através de resultados clínicos nos EUA por meio do Institute of Dermatology Thailand, mostrou-se eficiência nos estudos duplos cego monitorados por veículos.

4. Resultados

Em suma, salienta-se os apontamentos a partir dos conceitos de (PURIM KSM; AVELAR MFS, 2012) de que: A prescrição sob o melasma é altamente clínica. O tratamento do melasma é muito difícil. De modo que o papel fundamental do tratamento é o clareamento nos locais lesionados, com intuito de preservar e diminuir as áreas lesionadas, com menor risco colateral. (Sheth VM; Pandya AG; Steiner D; Buzzoni CAB; Silva FAM; Pessanha ACAF; Boeno ES; Cunha TVR, 2011). Nesse sentido, a figura abaixo representa as etapas do tratamento do melasma.

Figura 1. A) Rosto com melasma zigomático no início do tratamento; B) Rosto apresentando melhorias depois de treze dias ao tratamento; C) Rosto após um mês de tratamento apresentando melhorias a cada evolução ao tratamento; Rosto apresentando melhorias após dois meses ao tratamento.

Fonte: Nashuã Morais, 2014.

De modo que a exposição aos raios de sol, provoca o surgimento do melasma, originando vários transtornos à pele. Em suma, Pillai S *et al* (2005), salienta que, acontecem vários mecanismos bioquímicos associados às modificações desenvolvidas em relação às exposições aos raios UV (ultravioleta) na constituição física humana.

Retomamos, aqui, as ideias de Fitzpatrick TB *et al* (2008), a fotoproteção é um fato primordial para o êxito determinante ao tratamento estabelecido. Conforme, Hexsel D *et al* (2006), atualmente existem diversas alternativas de protetores solares, tratando-se de conceitos físicos convencionais aos mais diversos mecanismos moleculares de recomposição celular, tais como *Polypodium leucotomos*

O *Polypodium leucotomos* trata-se de uma planta de origem das samambaias presentes em bosques tropicais. As partes empregadas das folhas, são os saponinas, fitoesteróis e polifenóis pertencente ao grupo dos *Polypodiaceae* ao qual remettesse a outros nomes tais como *P. cambricum*, *P. decumanum* e *P. vulgare*. O *Polypodium leucotomos* é conhecido popularmente pelos povos indígenas em rituais. Os europeus faziam o uso desse extrato com intuito de fortalecer o sistema imune. Os fatores benéficos sob o *Polypodium leucotomos* se deve em virtude das atividades antioxidantes e anti espécies reagentes ao oxigênio.

Conforme González S *et al* (2011) o tratamento realizado com o PL (*Polypodium leucotomos*) aumenta os níveis de glutathione e diminui a glutathione oxidada, aumentando o nível das células Langerhans.

No que se refere às causas do melasma diversos fatores estão associados, tais como: exposição solar, agentes hormonais, a utilização de anticoncepcionais, gravidez, predisposição genética, dentre algumas doenças tais como hepatopatia.

Cabe salientar que durante longo anos o tratamento do Melasma foi desafiador pois as terapias ocorrem durante um longo período, de maneira que tais resultados foram insatisfatórios e por essa razão foi desempenhado um novo tratamento tratando-se do inibidor da tirosinase intitulado como Tiamidol, que conforme os artigos analisados correspondem a um agente eficaz na diminuição da hiperpigmentação.

Em suma testes realizados *in vitro* corroboram que o Tiamidol se sobrepôs aos inibidores da tirosinase apresentando inibição dominante sob a produção de melanina relacionada as demais fórmulas apresentadas no mercado, tais como hidroquinona, ácido Kójico e arbutina.

De modo, que o Melasma remettesse a um distúrbio presente na população, acarretando danos à qualidade de vida dos indivíduos e, gerando movimentações aos esforços clínicos e farmacêuticos ao longo dos últimos anos. O tratamento das

hipercromias age no clareamento das possíveis lesões e diminuição das áreas lesionadas com menor índice colateral.

Nesse viés, Rodríguez E (2010) salienta que a exposição aos raios ultrassolares estimula o surgimento do melasma, originando vários danos à pele. Os efeitos dos raios UV em contato com a pele remetem ao excesso de lesões sofridas em relação a todas as exposições as quais o indivíduo vivenciou ao longo dos últimos anos. De modo, que são mais agressivas as que acontecem no decorrer da infância e, contudo, as que acontecem em decorrência de queimaduras na pele. Retomamos, aqui, as ideias de Fitzpatrick TB *et al* (2008) a fotoproteção é imprescindível para o resultado de qualquer que venha a ser o tratamento. Percebe-se neste apontamento do autor a importância aos cuidados necessários em virtude dos efeitos dos raios UV.

Nesse viés, Colferai *et al* (2018) conceitua que o Melasma se trata de uma doença de pele, definida por meio de uma hiperpigmentação no campo dérmico sujeito ao raio solar. Contudo, pesquisas recentes conceituam a manifestação da radiação na pele, de modo que para que ocorra a proteção aos raios solares, a pele dispõe de um mecanismo intitulado pigmentação (MOTA; BARJA, 2002).

Embora ocorra debates e controvérsias em virtude da exposição ao sol, o melasma está relacionado à gravidez, a utilização de drogas, modificações hormonais (TARAZ *et al*/2017). Pesquisas recentes revelam que aproximadamente 22,9% da população feminina entrevistada têm Melasma, cerca de 80% desencadearam manchas escuras no processo gestacional (PURIM; AVELAR, 2012). No surgimento do melasma, ocorreu diversos fatores associados, tais como influenciadores genéticos, assim como: gravidez, cosméticos; terapias hormonais; utilização de substâncias fotossensibilizantes ligadas alguns tipos de lasers; drogas tais como endocrinopáticas, fototóxicas, medicamentosas anticonvulsivas é também anti estressante. Contudo, o contato direto ao sol, pressupõe-se que as lesões por meio do melasma são bem mais profundas, de maneira que nenhuma delas são responsáveis primordialmente pelo seu desempenho.

Nesse sentido, Schaefer, (2018) aponta que a utilização dos anticoncepcionais orais no processo gestacional e a reposição hormonal são cruciais como indícios na evolução do Melasma.

Conforme, Handel (2013) os indivíduos com Melasma obtiveram um crescimento em virtude a ansiedade, assim como um crescimento no índice de estresse e transtornos depressivos, de modo que tais fatores estão associados ao crescimento do mecanismo da melanocortina e cortisol, aos quais estão presentes nas atividades melanogênicas.

Retomamos, aqui, as ideias de Handel (2013), às características genéticas em síntese com a atuação de fototipos, e históricos familiares em virtude do indivíduo com Melasma devem ser pesquisadas para o entendimento para o tratamento apropriado.

De acordo com (ARAÚJO; MEIJA, 2014), os meios eficazes ao tratamento de manchas escuras da pele necessitam de uma apuração minuciosa sobre os locais lesionados a serem tratados, a causa do problema é o fototipo de pele de cada indivíduo, para então se chega a um tratamento eficaz.

Em suma, pesquisas apontam que nenhum procedimento para a prevenção ao Melasma pode vir a ser mais eficiente que outro (CUNHA; SILVA; e OLIVEIRA, 2020). Nesse sentido, pesquisadores comentam que a utilização de diversas terapias com suas ferramentas de ação, disponibilizam resultados positivos acerca do tratamento das hiperpigmentações (NOLASCO; RESENDE, 2020).

A partir do pressuposto por (BORGES, 2021; MOURA, 2017) para que haja o tratamento do Melasma se faz necessário o uso de terapias associadas, tais como: microagulhamento com processo despigmentante, processo de *peelings* químicos e laser, é também peeling ou microagulhamentos. Vale salientar que para cada procedimento de pele ocorre um protocolo ao tratamento executado, onde leva-se em consideração mecanismos de sensibilidade de cada derme (NOLASCO; RESENDE, 2020). Conforme Colferai *et al* (2018) o melasma é considerado como uma enfermidade crônica da pele, definida como uma hiperpigmentação sob área dérmica exposta por meio do sol. Além do mais,

pesquisas apontam a interferência na exposição à radiação, de maneira que a pele sofre um processo específico intitulado pigmentação (MOTA; BARJA, 2002). Contudo haja uma controvérsia sob a exposição da pele ao sol, o melasma é frequentemente relacionado a gestação, modificações hormonais, a utilização de drogas cosméticas (TARAZ *et al.*, 2017). Pesquisas apontam que aproximadamente 22,9% das mulheres as quais foram entrevistadas apresentavam melasma, de modo que 80% apresentaram manchas no decorrer do processo gestacional (PURIM; AVELAR, 2012). A partir do pressuposto de Moura a utilização dos ativos associados a suavidade textural da pele e a retirada das quantidades as quais encontrasse danificadas, dessa maneira, ocorre o desmoronamento de maneira regular da epiderme, associado a um mecanismo regenerativo, sendo tal ferramenta indicada ao tratamento de patologias estéticas, tal como o melasma (MOURA, 2017).

Segundo Borges (2021) os ácidos desenvolvem a esfoliação da pele tornando ácido, pois estes tendem a um PH abaixo do esperado, por isso origina-se uma lesão na pele, obtendo-se uma redução da discromia pigmentada.

De maneira que, cada substância age através de uma ferramenta diferente, o que origina resultados distintos. Nesse viés, salienta-se os três ativos ácidos dermo empregados no tratamento do melasma são eles: ácido glicólico, ácido kójico e o ácido mandélico.

O Ácido glicólico, atua como principal agente esfoliante empregado no processo terapêutico do melasma (MOURA, 2017).

Nesse viés, conforme Martins Oliveira (2015) o ácido glicólico, desempenha o processo de afinamento do estrato córneo e diminui a conexão entre os seus envolvidos como os corneócitos, principalmente interligados às despigmentações.

Nessa conjuntura, a figura abaixo representa as etapas do tratamento do melasma por meio da testa, lábios e face.

Figura 2.

Fonte: Habif (2012)

Nesse sentido, conforme Newmann (2011) no que versa o conceito sob o melasma, a literatura aponta os mecanismos que tendem a influenciar no surgimento de hormônios, genéticos, meios étnicos e genéticos. Os mecanismos genéticos assim como os étnicos colaboram gradativamente para o surgimento de hormônios étnicos. De maneira, que tais patologias colaboram para o surgimento da doença, de maneira que tal acontecimento manifesta o processo de melasma entre indivíduos de uma mesma família, e também pela incidência da patologia entre indivíduos latinos (NEWMANN, 2011).

Figura 3.

Fonte: Nicolaidou e Katsambas (2014).

5. Conclusão

Conforme o supracitado, foram analisados os artigos aos quais abrangem acerca dos possíveis tratamentos do melasma a partir da utilização de dermocosméticos e suas ligações à utilização dos fotoprotetores. Este trabalho de pesquisa científica concentra-se no estudo de revisão narrativa simples, já que pretende analisar uma situação específica, voltada para os estudos estéticos. Por meio da pesquisa bibliográfica por meio de artigos indexados no Google Acadêmico, The Scientific Electronic Library Online (SciELO), manuais do Ministério da Saúde. Por meio dos resultados das buscas, foram realizadas leituras para a compreensão e interpretação dos artigos pesquisados. A partir do levantamento realizado por meio dos artigos selecionados e os resultados por meio da pesquisa eletrônica, verificamos os estudos estéticos por meio da internet e os possíveis impactos na saúde, nesse sentido, buscamos entender melhor os principais fatores e suas consequências e quais as medidas preventivas. Desse modo o estudo sobre as pesquisas realizadas, a partir das leituras dos artigos selecionados com vista ao levantamento das bases teóricas e dos procedimentos aplicados nos estudos selecionados, percebemos que os resultados mostram poucos artigos atuais no contexto acadêmico sobre a temática “Melasma: revisão literária sobre o tratamento e prevenção. Desse modo, as pesquisas avaliadas no corpus desse

trabalho indicam pouco avanço e discussões sobre nível de estudos reportadas nos artigos atuais. No presente estudo, foi utilizado o método da revisão integrativa de literatura, que visa coletar e sintetizar o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, permitindo a pesquisa, avaliação e síntese das evidências disponíveis no tratamento do melasma sobre o tratamento e prevenção. Em geral, todas as peles podem vir a ser afetadas por meio do melasma, contudo é mais complexo tratar das peles que apresentam a cor mais escura. De maneira, que o quadro etiológico apresenta fatores tais como: predisposição genética, exposição ao sol assim como estrogênios tratando-se de fatores desencadeantes. Em suma, as terapias combinadas são consideradas mais eficientes no que versa o tratamento ao combate ao melasma, porém associadas aos monoterapias. Porém, sem proteção nenhum tratamento ao melasma será considerado apropriado ou mesmo válido. Cabe, frisar que todos os tratamentos referentes ao melasma afirmam a utilização de fotoprotetores como mecanismo de manutenção ao melasma oferecendo maior probabilidade ao resultado terapêutico, tratando-se que a quimiofotoproteção ao melasma dispõe de uma maior probabilidade de antioxidantes aos quais auxiliam ao tratamento por meio dos efeitos clareadores através das hiperpigmentações, disponíveis ao processo de rejuvenescimento da pele. Percebe-se no momento atual que a doença de Melasma, reconhece a necessidade e importância de aprimorar seus conhecimentos na área e buscar informações sobre novos métodos, para melhorar o tratamento e prevenção. Trata-se de um desafio que os profissionais na área da estética estão dispostos a enfrentar, pois não há como fugir da situação que está posta a toda sociedade. Na elaboração deste trabalho buscamos entender de maneira clara os principais assuntos sobre Melasma sob o tratamento e prevenção. Desse modo, a realização deste trabalho aborda os principais estudos relacionados ao tratamento e prevenção e suas principais causas e consequências, de modo a buscarmos um melhor entendimento sobre o problema em questão. Assim, os resultados das buscas foram realizados através das leituras para a compreensão e interpretação dos artigos pesquisados. A partir do acesso aos artigos, consideramos o critério de seleção por meio de algumas palavras-chave como: Melasma; tratamento, prevenção, em seguida, efetuamos uma leitura minuciosa dos artigos de maneira a atingirmos um levantamento preciso sobre Melasma em um estudo e suas consequências por meio da coleta

de dados foram desempenhados artigos associados ao assunto supracitado. Artigos aos quais não atendem nenhuma associação entre o tema supracitado foram excluídos da pesquisa em questão. Este trabalho de pesquisa científica centraliza-se no estudo de revisão narrativa simples, já que pretende analisar uma situação específica, voltada para os estudos da estética. Entretanto, é importante dizer que para sua realização, optou-se pelas orientações qualitativa-interpretativa de artigos publicados em periódicos on-line na área da Estética, disponíveis gratuitamente na versão em português e foram inseridos os que tratavam no tratamento do Melasma. Contudo, o desenvolvimento dessa pesquisa destaca que os principais fatores acerca do Melasma e suas consequências também é o nosso objeto de estudo, buscando entender tal situação na sua complexidade, como o Melasma pode afetar a vida humana. Procuramos apresentar os principais pontos relacionados ao preposto acerca do conteúdo, considerando diversas questões e o desenvolvimento suscitadas por meio dos resultados obtidos pela pesquisa qualitativa realizada através das pesquisas bibliográficas. Desse modo o estudo sobre as pesquisas realizadas, a partir das leituras dos artigos selecionados com vista ao levantamento das bases teóricas e dos procedimentos aplicados nos estudos selecionados, percebemos que os resultados mostram poucos artigos atuais no contexto acadêmico. Desse modo, as pesquisas avaliadas no corpus desse trabalho indicam pouco avanço e discussões sobre nível de estudos reportadas nos artigos atuais com relação ao Melasma. Esperamos ter contribuído, ao longo do trabalho, de modo que o Melasma só pode significar um avanço para humanidade, se for realizado medidas de prevenção ao combate por meio de intervenções tais como combinações terapêuticas no tratamento. Cabe salientar que os artigos selecionados para tal pesquisa apontam pontos essenciais acerca do tratamento do melasma, essencialmente acerca da utilização de vários ácidos usados nos processos químicos e problemas socioemocionais apontados nas apurações.

Referências

BRIANEZI, Gabrielli. Avaliação da atividade da unidade epidermo-melânica e do dano térmico no melasma. 2016. (Tese de doutorado) Universidade Estadual

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Escola: Faculdade de Medicina de Botucatu – Curso de Graduação de Enfermagem. 2016.

FITZPATRICK TB, ARNDT KA, EL-MOFTY AM, PATHAK MA. *Hydroquinone and psoralens in the therapy of hypomelanosis and vitiligo*. Arch Dermatol. 2008; 93:589-600.

GONZÁLEZ S, GILABERTE Y, PHILIPS N, JUARRANZ A. *Current trends in photoprotection: a new generation of oral photoprotectors*. Open Demartol J. 2011; 5:6 – 14.

MARTINS, Vanessa Cristiane dos Santos; OLIVEIRA, Silvia Patricia. Estudo dos benefícios do tratamento de melasma por intermédio do ácido kójico associado ao ácido glicólico. 2015. 13 f. Monografia (Especialização) – Curso de Mba em Estética Clínica Avançada e Cosmetologia, Universidade Tuiuti do Paraná, Tuiut, 2015.

Miguel Jr A. Manchas faciais: melasma. [Internet] 2013 [citado em 13 no. 2015].

Disponível em: Disponível em:

<http://www.medicinageriatria.com.br/2013/02/17/manchas-faciais-melasma/>

MOURA, Maria Cristiana *et al*. O uso de ácidos e ativos clareadores associados ao microagulhamento no tratamento de manchas hiperocrômicas: estudo de caso. Revista Científica da FHO, UNIARARAS, v. 5, n. 2, 2017.

PILLAI S, ORESAJO C, HAYWARD J. *Ultraviolet radiation and skin aging: roles of reactive oxygen species, inflammation and protease activation, and strategies for prevention of inflammation-induced matrix degradation: a review*. Int J Cosmet Sci. 2005; 1:17-34.

Purim KSM, Avelar MFS. Fotoproteção, melasma e qualidade de vida em gestantes.

Rev Bras Ginecol Obstet. 2012; 34(5):228-34.

POLYPODIUM Leucócomos para que serve, benefícios e contra indicações. *In*: Polypodium leucotomos: : para que serve, benefícios e contra indicações. [S. /], 2023. Disponível em: <https://www.oficinadeervas.com.br/conteudo/polypodium-leucotomos-para-que-serve-beneficios-e-contra-indicacoes>. Acesso em: 14 fev. 2023.

PURIM KSM, AVELAR MFS. Fotoproteção, melasma e qualidade de vida em gestantes. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2012; 34(5):228-34.

RODRÍGUEZ E. *Efectos del extracto de Polypodium leucotomos sobre la tumorigénesis inducida por la radiación ultravioleta*. [Tese]. España: Departamento de Ciências Médicas Básicas. Universitat Rovira I Virgili; 2010.

Sheth VM, Pandya AG. Melasma: a comprehensive update: part I. *J. AM Acad Dermatol*.

2011 65 (4) : 689-97.

RIVITTI, E.A.; SAMPAIO, S.A.P. *Dermatologia*. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007.

SCHAEFER, Luiza Vasconcelos. Estudo proteômico do melasma facial em mulheres. 2018. (Dissertação) Mestrado. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Medicina”. 2018.

S PRINCIPAIS ATIVOS USADOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO MELASMA. [S. /], 2023. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/3125/1250>. Acesso em: 15 fev. 2023.

SHETH VM, PANDYA AG. *Melasma: a comprehensive update: part I*. *J. AM Acad Dermatol*. 2011 65 (4) : 689-97.

STEINER D, BUZZONI CAB, SILVA FAM, PESSANHA ACAF, BOENO ES, CUNHA TVR. Melasma e laser fracionado não abrasivo: um estudo prospectivo. *Surg Cosmet Dermatol*. 2011; 3(1):37-40.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil